

радиационная безопасность. 2023. Т. 68. № 4. С. 43–50. <https://doi.org/10.33266/1024-6177-2023-68-4-43-50>.

6. Котеров А.Н., Ушенкова Л.Н., Дибиргаджиев И.Г., Калинина М.В. Смертность от всех причин и от всех раков для работников ядерной индустрии и шахтеров урановых рудников сравнительно с наиболее вредными/опасными профессиями (синтетическое исследование) // В сб. научн. тр. «Здоровье и окружающая среда». Вып. 34. Под ред. С.И. Сычика и др. Гомель: Редакция газеты «Гомельская правда», 2024. С. 59–69.

7. Qu S.G., Gao J., Tang B. et al. Low-dose ionizing radiation increases the mortality risk of solid cancers in nuclear industry workers: A meta-analysis // Mol. Clin. Oncol. 2018. V. 8. № 5. P. 703–711. <https://doi.org/10.3892/mco.2018.1590>.

8. Котеров А.Н., Ушенкова Л.Н., Дибиргаджиев И.Г. База данных по стандартизованному отношению смертности (SMR all causes и SMR all cancer) для различных профессий (706 когорт/групп): максимальный «эффект здорового работника» – у космонавтов и врачей // Мед. труда и пром. экология. 2023. Т. 63. № 3. С. 179–192. <https://doi.org/10.31089/1026-9428-2023-63-3-179-192>.

DOI:10.5281/zenodo.17050320

РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫЙ HPRT-МУТАГЕНЕЗ И ХРОМОСОМНАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ

RADIATION-INDUCED HPRT-MUTAGENS AND CHROMOSOMAL INSTABILITY AT LONG TERM AFTER IRRADIATION

И.В. Кошлань^{1,2}, Н.А. Кошлань¹, Ю.В. Мельникова¹, Д.В. Петрова¹, И.В. Смирнова¹

¹ Объединенный институт ядерных исследований, г. Дубна, Россия;

² Государственный университет «Дубна», г. Дубна, Россия;

koshlan@jinr.ru

Ключевые слова: V79, HPRT-мутация, облучение, ускоренные тяжелые ионы, ЛПЭ, хромосомные aberrации, структурные нарушения гена

Исследование влияния ускоренных тяжелых ионов на клетки млекопитающих и изучение отдаленных эффектов у облученных потомков является приоритетным направлением радиобиологии [1-3]. Тяжелые ионы с высокой линейной передачей энергии (ЛПЭ) вызывают кластерные повреждения ДНК, сложные хромосомные aberrации и устойчивые двунитевые разрывы, реparable с меньшей эффективностью, чем повреждения от редко-ионизирующих излучений. При межпланетных полетах (например, к Марсу) галактические космические лучи, состоящие на 90% из протонов и 10% из тяжелых ионов, формируют до 80% эквивалентной дозы облучения [4]. Отсутствие магнитосферы Земли кратно увеличивает риски воздействия ионизирующих излучений для космонавтов. Исследования тяжелых ионов критически важны для обеспечения безопасности космических экспедиций и совершенствования лучевой терапии [5], требуя междисциплинарного подхода (физика, биология, медицина).

В работе исследовано мутагенное действие излучений с разными физическими характеристиками на клетки китайского хомячка линии V79. Проанализированы HPRT-мутагенез, хромосомные aberrации и структурные нарушения гена у спонтанных и облученных клеток в отдаленные сроки после облучения (до 45 сут.). Для облучения клеток использовали излучения разного качества: γ -кванты ^{60}Co с расчетным ЛПЭ ~ 0.23 кэВ/мкм, ускоренные тяжелые ионы ^{18}O , ^{20}Ne и ^{11}B с ЛПЭ в диапазоне от 49 до 149 кэВ/мкм. Во всех экспериментах растущие клетки облучали в виде суспензии в стандартной питательной среде в концентрации 10^6 клеток/мл. После облучения клетки высевали в соответствующих концентрациях в стандартную среду ДМЭМ, содержащую 10% сыворотки, глутамин и антибиотики, для экспрессии мутаций. Клетки пассировали каждые три дня, при этом часть клеточной суспензии использовали для оценки мутагенеза. Для выявления мутантных клонов клетки сеяли на селективную среду с 6-тиогуанином. Каждый выделенный клон затем подвергали анализу на наличие хромосомных aberrаций и структурных изменений в *hprt*-гене.

Максимальный выход мутантных клонов наблюдался в разное время экспрессии в зависимости от характеристик ионизирующего излучения. В тестируемом интервале ЛПЭ излучений положение максимума выхода мутантной фракции смещалось в сторону увеличения времени экспрессии при повышении ЛПЭ излучения. В диапазоне от 49 до 149 кэВ/мкм зависимость максимального положения по выходу мутантов от ЛПЭ излучения может быть описана экспоненциальной функцией. Вероятно, повышенный уровень радиационно-индуцированного мутагенеза определяется возросшей хромосомной нестабильностью популяции облученных клеток, и его проявление в разные «времена экспрессии» зависит от тяжести первоначальных повреждений.

В отдаленные сроки после облучения уровень мутагенеза снижался ниже спонтанного. Частота хромосомных aberrаций на протяжении всего срока исследования постепенно стабилизировалась до контрольных значений. У радиационно-индуцированных ускоренными ионами мутантов наблюдалось увеличение доли делеционных мутантов с ростом дозы облучения. У спонтанных мутантов делеционные образцы составляли не более 10% от общего количества исследованных образцов.

Данные по спонтанным HPRT-мутантам представлены в исследовании, посвященном молекулярной природе как спонтанных, так и индуцированных рентгеновским излучением мутаций в соматических клеточных системах [6]. Сохранение генетической целостности является фундаментальным процессом, обеспечивающим жизнеспособность клеток. Ее нарушение приводит к развитию геномной нестабильности [7], что способствует накоплению хромосомных aberrаций и мутаций, играющих ключевую роль в иницировании онкогенеза [8].

Полученные данные указывают на возникновение и длительное сохранение хромосомной нестабильности в последующих поколениях облученных клеток. Разнообразие результатов по мутагенезу,

цитогенетическим параметрам и молекулярному анализу, вероятно, обусловлено различиями в типах мутаций, возникающих у спонтанных и радиационно-индуцированных мутантов в ответ на излучения разного качества. Последствия такого воздействия могут проявляться на протяжении многих клеточных поколений и могут быть связаны не только с точечными мутациями, но и со структурными изменениями генов.

Список литературы

1. *Michaletou T.D., Michalopoulos I., Costes S.V.* et al. A meta-analysis of the effects of high-LET ionizing radiations in human gene expression // *Life*. 2021. V. 11. №2. Art. 115.
2. *Okayasu R.* Repair of DNA damage induced by accelerated heavy ions-a mini review // *Int J Cancer*. 2012. V. 130. № 5. P. 991–1000.
3. *Yatagai F.* Mutations Induced by Heavy Charged Particles // *Biological Sciences in Space*. 2004. V. 18. № 4. P. 224–234.
4. *Fogtman A., Baatout S., Baselet B.* et al. Towards sustainable human space exploration-priorities for radiation research to quantify and mitigate radiation risks // *NPJ Microgravity*. 2023. V. 9. №1. P. 1–8.
5. *Hellweg C.E., Chishti A.A., Diegeler S.* et al. Molecular Signaling in Response to Charged Particle Exposures and its Importance in Particle Therapy // *International Journal of Particle Therapy*. 2018. V. 5. № 1. P. 60–73.
6. *Sankaranarayanan K.* Ionizing radiation and genetic risks. III. Nature of spontaneous and radiation-induced mutations in mammalian *in vitro* systems and mechanisms of induction of mutations by radiation // *Mutation Research*. 1991. V. 258. № 1. P. 75–97.
7. *Sumption N., Goodhead D.T., Anderson R.M.* Alpha-Particle-Induced Complex Chromosome Exchanges Transmitted through Extra-Thymic Lymphopoiesis In Vitro Show Evidence of Emerging Genomic Instability // *PLoS One*. 2015. V. 10. № 8. Art. e0134046.
8. *Kanagaraj K., Rajan V., Pandey B.N.* et al. Primary and secondary bystander effect and genomic instability in cells exposed to high and low linear energy transfer radiations // *Inter J. of Rad. Biology*. 2019. V. 95. № 12. P. 1648–1658.

DOI:10.5281/zenodo.17050307

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156